
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO BRASILEIRO: A educação ambiental e o novo ensino médio brasileiro

Yago Magalhães Fontes¹

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza -
Faculdade de Tecnologia de Praia Grande (FATECPG), Brasil
<http://orcid.org/0000-0001-8151-9880>
yago251715mgf@gmail.com

RESUMO

O ensino médio tem sofrido nos últimos anos diversas mudanças em sua composição, sobretudo se tratando dos novos formatos de planos de aula criados para os jovens de escolas públicas, mudanças essas que deram início a partir do governo Temer em 2016. Anteriormente a essas mudanças os temas voltados para melhor compreensão e consciência ambiental eram tratados principalmente nas aulas de química, biologia e geografia, no entanto, com essa nova reforma do ensino médio foi colocada em seu plano a educação ambiental com aparentemente mais veemência através da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Na BNCC a educação ambiental é apresentada ao ensino médio com sistemas chamados de ciências da natureza e suas tecnologias, e também ciências humanas e sociais aplicadas. As verdadeiras questões que devem ser abordadas durante essa mudança são principalmente voltadas para a adaptação desse novo formato, é preciso entender como um novo formato de ensino médio tendo sido criado através de uma medida provisória sem uma pesquisa pública para docentes e discentes age na realidade, e se nessa realidade existe espaço para a educação ambiental. Muitas das matérias voltadas para as questões ambientais, sobretudo matérias de ciências humanas e naturais, mudaram radicalmente enquanto matérias como português e matemática seguiram de forma usual, entre essas mudanças existem as práticas de matérias interdisciplinares que não preveem a capacidade formativa do professor, normalizando professores formados em determinadas matérias a lecionar sobre temas que não condizem com sua formação, ou ainda que necessitaria de pelo menos duas formações para que se pudesse ser criada uma melhor capacidade de ensino de tais elementos educacionais, sendo esses os itinerários formativos. Por tal razão, esse artigo através de uma metodologia documental tem como foco demonstrar primeiramente o que são essas mudanças no ensino médio e como elas são aplicadas, posteriormente se há espaço do ensino sobre educação

¹ Professor Licenciatura em Geografia - Centro Universitário ETEP (2022), Pós-graduação em Educação Ambiental - UNIMINAS (2023), Pós-graduação em Docência Ambiental - UNIMINAS (2023) e MBA em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - UNIMINAS (2023). Tendo experiência em docência no ensino fundamental, médio e EJA, e também na produção de pesquisas acadêmicas. Voluntário pelas causas ambientais pela organização Greenpeace Brasil (2020).

ambiental nesse novo formato de currículo e por fim como essas questões são proveitosas ou não para a realidade socioeducacional brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio; Educação; Ambiental; BNCC.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN BRAZILIAN EDUCATION: the environmental education and the new brazilian high school

ABSTRACT

The brazilian highschool system has undergone several changes in its composition in recent years, especially when it comes to the new lesson plan formats created for young people in public schools, changes that began with the Temer government in 2016. aimed at better understanding and environmental awareness were treated mainly in chemistry, biology and geography classes, however, with this new reform of secondary education, environmental education was placed in apparently with more vehemence through the National Common Curricular Base (BNCC) . At BNCC, environmental education is introduced to high school with systems called natural sciences and their technologies, and also applied human and social sciences. The real issues that must be addressed during this change are mainly focused on the adaptation of this new format, it is necessary to understand how a new format of highschool education, having been created through a provisional measure without a public survey for teachers and students, acts in reality, and if in this reality there is room for environmental education. Many of the subjects focused on environmental issues, especially subjects of human and natural sciences, changed radically while subjects such as Portuguese and mathematics followed the usual way, among these changes there are the practices of interdisciplinary subjects that do not foresee the teacher's training capacity, normalizing teachers trained in certain subjects to teach on topics that do not match their studies, or that would need at least two training courses so that a better capacity for teaching such educational elements could be created, these being the training itineraries. For this reason, this article, through a documental methodology, focuses primarily on demonstrating what these changes are in high school and how they are applied, then if there is room for teaching about environmental education in this new format and finally how these questions are useful or not for the Brazilian socio-educational reality.

KEYWORDS: High school; Education; Environmental; BNCC

1 INTRODUÇÃO

Perante a súbita mudança disciplinar no formato do ensino médio brasileiro, sendo essa mudança o novo ensino médio aprovado por medida provisória e sem pesquisa ou planejamento prévio de profissionais da educação, tornou-se necessário realizar uma análise de como essa mudança impacta na vida socioeducativa dos discentes e docentes, sobretudo dos quais atuam no ensino médio (Ministério da educação, 2016).

Nesse artigo, é demonstrado em um primeiro momento, a formação do novo ensino médio, como ele está sendo aplicado e se há espaço para a educação ambiental, sendo esse um formato de ensino cada vez mais necessário perante ao constante aumentos dos impactos ambientais, e para além desse fator, é também um formato previsto na Lei N° 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 no Artº2 como um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente em todos os processos educativos.

Entendendo como é apresentada e qual o espaço da educação ambiental para o ensino médio nesse novo formato, é possível analisar com mais profundidade a capacidade educacional das mudanças ocorridas. Essa análise se dá pela compreensão das mudanças apresentadas pela BNCC e se elas compreendem questões como a continuidade da formação dos professores para que possam lecionar as matérias interdisciplinares, investimento nas escolas para adequação dos itinerários formativos e por fim os impactos dessa modalidade na vida social e educacional dos alunos e professores.

O atual artigo tem como objetivo principal apresentar e demonstrar a aplicação do novo ensino médio, também compreender se há espaço para a educação ambiental em seu currículo para então analisar os impactos.

A principal problemática apresentada é a compreensão de como toda essa mudança estrutural na educação brasileira afeta a vida social e educacional dos docentes e discentes, e ainda, se essa mudança não negligenciou o formato e a importância da educação ambiental. Toda a estrutura desse estudo foi realizada através da metodologia documental e qualitativa, estando de acordo com Kripka *et al.* (2015) por abordar casos específicos por meio de registros e documentos para sua constituição e análise de dados.

2 O NOVO ENSINO MÉDIO E O ESPAÇO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No ano de 2016 através do governo do então presidente da época Michel Temer, foi aprovado pela Medida Provisória nº 746/2016 o novo ensino médio. Essa medida provisória em questão altera a Lei nº9.394/1996 por instituir o ensino integral e a Lei nº 11.494/2007 sobre regulamentação de fundos educacionais (Diário oficial da união, 2016). Tratando-se do novo ensino médio, essa medida provisória passa a vigorar A Lei nº 9.394/1996, porém com alterações, onde a carga horária anual passa a ser ampliada para 1400 horas no mínimo, sendo equiparável ao ensino integral que compreende 35 horas semanais, e, portanto, 1540 horas anuais.

Outra grande mudança gerada pelo ensino médio foi a criação de itinerários formativos específicos e interdisciplinares, com ênfase nas áreas de

conhecimento ou atuação profissional voltados para linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação técnica e profissional segundo o Art.36 da Medida Provisória nº 746/2016. Tais itinerários não são definidos pela medida provisória, nem por quantidade nem por quais seriam exatamente os temas, tendo necessidade de ser aplicada junto ao modelo BNCC.

Mesmo a BNCC tendo sido prevista na Medida Provisória ainda em 2016, somente em 2018 ela foi melhor especificada para o ensino médio pela RESOLUÇÃO Nº 4/2018, onde tratando-se de sua proposta pedagógica para o currículo nacional, ela tem como função de ditar a forma de serviço do ensino médio e suas atividades interdisciplinares.

Artigo 7º Os currículos e as propostas pedagógicas das instituições escolares, considerando o disposto no Art. 27 da Resolução CNE/CEB nº 3/2018, devem adequar as proposições da BNCC-EM à realidade local e dos estudantes, tendo em vista:

I - Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando

estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los

significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas.

II - Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem;

III - Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias. (Brasil, 2018).

A BNCC tem como base as áreas de conhecimento ou atuação profissional voltados para linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação técnica e profissional, compreendendo como matérias principais de acordo com o Portal do Ministério da Educação (2023). Vale lembrar que as matérias como Artes e Educação Física não são mais consideradas obrigatórias para o ensino médio de acordo com o parágrafo 2º e 3º do Art.26 da Medida Provisória Nº 746/2016 (Brasil, 2016).

Nesse cenário, a educação ambiental fica dependente do formato de aplicação dessas matérias, onde de acordo com o Ministério da Educação (2023), se tratando do Ensino Médio, seriam focadas somente nos componentes de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

PLANILHA 2 – Educação Ambiental no componente Ciências da Natureza e suas Tecnologias

COMPONENTE	ANO	UNIDADES TEMÁTICAS	HABILIDADES
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT10 1	Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT10 2	Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT10 4	Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT10 6	Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT10 7	Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos - com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais -, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT20 3	Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT206	Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT302	Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT306	Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT307	Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT308	Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	1º, 2º, 3º	EM13CNT309	Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.

Fonte: Planilha elaborada pelo autor a partir de dados do Ministério da Educação (2023).

A partir dos dados da Planilha 1, é possível compreender que a educação ambiental presente no componente de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, é mais voltada para uso consciente de recursos naturais nas unidades temáticas EM13CNT101; EM13CNT206; EM13CNT306; EM13CNT309. Também criação protótipos e compreensão de sistemas tecnológicos sustentáveis nas unidades temáticas EM13CNT308; EM13CNT107; EM13CNT102, e então previsão de impactos ambientais relacionados à movimentação de resíduos e materiais nas unidades temáticas EM13CNT104; EM13CNT106; EM13CNT107; EM13CNT309. Vale ressaltar que, em duas das dez unidades temáticas a questão ambiental é

vista como subjetiva, onde na unidade EM13CNT307 é proposta uma análise de materiais para diferentes aplicações e/ou propor soluções seguras e sustentáveis, enquanto na EM13CNT302 é prevista uma forma de educação comunicativa que trabalhe o desenvolvimento contemporâneo da linguagem e/ou promover debates científicos e/ou tecnológicos sobre o meio ambiente.

PLANILHA 2 – Educação Ambiental no componente Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

COMPONENTE	ANO	UNIDADES TEMÁTICAS	HABILIDADES
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	1º, 2º, 3º	EM13CHS10 1	Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	1º, 2º, 3º	EM13CHS10 2	Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	1º, 2º, 3º	EM13CHS10 3	Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	1º, 2º, 3º	EM13CHS20 2	Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	1º, 2º, 3º	EM13CHS20 4	Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas.

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	e	1º, 2º, 3º	EM13CHS205	Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	e	1º, 2º, 3º	EM13CHS302	Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais - entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais -, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	e	1º, 2º, 3º	EM13CHS303	Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e à adoção de hábitos sustentáveis.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	e	1º, 2º, 3º	EM13CHS304	Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	e	1º, 2º, 3º	EM13CHS305	Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	e	1º, 2º, 3º	EM13CHS306	Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).

Fonte: Planilha elaborada pelo autor a partir de dados do Ministério da Educação (2023).

A partir dos dados da planilha 2, é possível verificar que a questão ambiental no componente Ciências Humanas e Sociais Aplicadas muitas vezes fica em segundo plano na maioria de suas unidades, sendo elas EM13CHS101; EM13CHS102; EM13CHS103; EM13CHS202; EM13CHS204. E quando possuem protagonismo na devida matéria são visadas para uma questão de gestão sustentável empresarial ou agropecuária como nas unidades EM13CHS304; EM13CHS305; EM13CHS306; EM13CHS302; EM13CHS303.

3 A CAPACIDADE DE APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS DO NOVO ENSINO MÉDIO

É notável que, a educação ambiental no componente de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas não possui grande foco para ser explorada, tendo em vista como tal aspecto de ensino é colocado em segundo plano e sem exemplificar ou especificar como deveriam ser adotadas essas metodologias, e quando possui um certo protagonismo, esse formato de educação é voltado para o setor industrial ou agropecuário, demonstrando uma lógica de ensino mercadológico acima de uma lógica social com a construção de uma maior consciência ambiental, valendo lembrar que a educação ambiental também prevê a questão social, onde de acordo com o Art.1 da Lei N ° 9.795/1999, a educação ambiental também é entendida como um processo de criação de valores sociais e competências voltadas para conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo é elemento essencial para a qualidade de vida (Brasil, 1999).

Com relação às Ciências da Natureza e suas Tecnologias, neste componente, a educação ambiental é voltada para somente três questões mais cruciais, sendo elas a destinação de resíduos, o cuidado com o uso de recursos naturais e a criação de protótipos ou estudo de novas tecnologias sustentáveis. Tais pontos apresentam em um primeiro momento uma dificuldade no aprofundamento desse ensino, onde é preferível reforçar o mesmo tema como na destinação de resíduos e uso consciente de recursos naturais ou então na criação de protótipos tecnológicos sustentáveis, atividade que iria requerer muito recurso público e um amplo conhecimento específico do docente em tecnologias sustentáveis.

Um dos principais impactos sociais do novo ensino médio é a exigência de estudos específicos dos docentes, onde somente na BNCC como já foi demonstrado, é exigido que se ensine sobre a criação de protótipos e mecanismos tecnológico sustentáveis e avançados, tipo de ensino que não se obtém através de uma licenciatura, e sim através de ensinamentos técnicos, graduações especializadas, ou mais de uma graduação, sendo na verdade um aspecto da interdisciplinaridade.

Mas, o trabalho com a metodologia interdisciplinar e transdisciplinar tem como base a disciplinaridade. Uma vez que, para que exista o interdisciplinar e o transdisciplinar devem existir primeiro, as disciplinas, pois são a partir delas que são pensadas metodologias interrelacionais. Por isso defendemos a importância da disciplinaridade (Melo, 2022).

A interdisciplinaridade é um elemento presente no novo ensino médio mesmo dentro da BNCC, onde se espera que o professor licenciado tenha conhecimento ou que seja adaptado a conhecer formas de aplicação de novas disciplinas dentro de sua disciplina, no entanto, essa interdisciplinaridade entra em conflito com o próprio fator de disciplinaridade, onde as demais matérias sofrem um esvaziamento de aplicação, não existindo mais o formato de 13 matérias ainda presente no fundamental, e sim matérias voltadas para os Componentes Formativos, gerando na realidade uma dissolução da disciplinaridade que fortalece uma formação profissionalizante em detrimento da formação social, ou seja, diminuindo o espaço não somente do ensino de

educação ambiental, mas também do ensino para a formação social como um todo.

O Novo Ensino Médio adquire um caráter profissionalizante com a criação dos itinerários formativos, itinerários esses que são ensinamentos adicionais do ensino médio que compreendem até 1200 horas, não garantindo contato com a formação básica escolar, demonstrando um caráter de falta de necessidade de uma educação propedêutica e social para uma maior necessidade de formação profissionalizante, tal fator é comprovado por Melo (2022) através de sua pesquisa, onde a mesma demonstrou a existência de itinerários formativos voltados para ensino de profissões como redator esportivo, narrador, treinador, comentarista e até mesmo *youtuber*.

Entendendo como os itinerários formativos tomam espaço no horário anual dos alunos e como o aumento de horário do novo ensino médio é equiparável ao ensino integral, é compreensível que exista uma menor demanda para ensinamentos em outros horários, como no horário noturno o qual compreendia o ensino aos alunos que geralmente trabalhavam durante o dia, o que entra em conflito com o próprio fato de que por conta dos alunos do período noturno muitas vezes já estarem inseridos no mercado de trabalho, eles que necessitariam de maior ensino profissionalizante, junto é claro de uma educação propedêutica.

Nos dias atuais, diante da carência de perspectivas de trabalho e renda para jovens de classes populares, principalmente, torna a educação profissional e noturna uma necessidade. Considerando que as escolas precisam atender às expectativas dos alunos, por meio do cumprimento do seu projeto pedagógico, ressalta-se que não basta estar no papel, o projeto precisa ser praticado na sala de aula. As funções docentes passam por constantes mudanças, de modo que os docentes precisam assumir uma posição crítica diante da realidade. Na prática, as 56 aulas no Ensino Médio Noturno deveriam ter uma relação indissociável entre a base propedêutica e o conhecimento técnico, com os conceitos sendo voltados para sua aplicação na vida prática dos alunos. Desse modo, há a necessidade de investimentos em equipamentos, laboratórios, contratação de pessoal e todos os aparatos necessários para desenvolver uma formação que acompanhe as mudanças sociais e do mundo do trabalho, de acordo com o discurso da BNCC. (Silveira, 2021).

Essa necessidade de expansão das horas no ensino e de novos equipamentos para as práticas pedagógicas e profissionalizantes demonstram uma necessidade direta de investimentos na educação pública, indo em contramão perante a PEC 241, que prevê um congelamento dos investimentos em educação e saúde de 2016 até 2036, considerando um piso fixado e teto de gastos mesmo que a receita e o PIB cresçam acima da inflação (Fiocruz, 2016).

De acordo com Araújo (2022), durante o ano de 2019 foram congelados investimentos para a educação pública básica mesmo tendo a PEC 241, onde durante o governo vigente da época, houve um bloqueio de até mesmo R\$2,4

bilhões em recursos previstos para investimentos. Demonstrando que, mesmo com o Novo Ensino Médio sendo previsto de aplicação e necessitando de investimentos públicos, ainda assim existiam e ainda existem elementos que forçam essa aplicação sem qualquer incentivo de financiamento público, prevendo uma precarização do ensino público básico, e uma precarização no planejamento para as escolas e para a formação dos professores que terão que se adaptar ao novo formato.

4 CONCLUSÃO

A partir dos dados apresentados torna-se evidente que, a educação ambiental por mais que presente em alguns elementos do Novo Ensino médio, não possui presença significativa nesse novo modelo de ensino, onde quando apresentada nas ditas unidades formativas não apresenta qualquer diversificação em ensino, sendo reduzida somente à melhor gestão de resíduos e recursos naturais ou então gestão empresarial e/ou agropecuária sustentável. Não há planos para uma educação ambiental emancipadora e que constitui uma consciência ambiental e socioeducacional conforme prevista em lei, portanto, não há ensinamentos e planos educacionais voltados para a proteção do meio ambiente e sua importância para as comunidades tradicionais, tão pouco para como o meio ambiente afeta a saúde e a qualidade de vida como um todo, pautas presentes e consistentes na atualidade.

Onde antes a educação ambiental era pifamente aproveitada em aulas de geografia, química, sociologia e até mesmo filosofia, com o Novo Ensino Médio pela BNCC ela é reduzida a quase nenhuma possibilidade de aproveitamento real, sendo um segundo plano ou uma matéria voltada para o desenvolvimento profissionalizante, que não desenvolve os discentes através de uma metodologia social e propedêutica, focando somente no ensino profissionalizante, ensino esse que causa uma necessidade de formação e capacitação específica dos docentes.

Mesmo a BNCC sendo a Base Nacional Comum Curricular voltando a educação ambiental quase inteiramente para métodos de ensino profissionalizante, ainda assim, se tratando do ensino profissionalizante, essa aplicação não é promissora, pois todas essas mudanças de metodologia, aumento de horário de aulas e necessidade de materiais é impedida pelo teto de gastos da PEC 241 que se apresenta como um projeto voltado para o retrocesso da educação pública.

5 AGRADECIMENTOS

O autor agradece o apoio engrandecedor de seus melhores amigos Kiel e Paulo, também à Daniel Rossmann Jacobsen, Matheus Secchi, Kira Luersen Sordi, Trenton Wilkie, e por fim ao seu companheiro Gustavo Fernandes Correia.

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Publicada a medida provisória que cria o Novo Ensino Médio. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/39621-publicada-a-medida-provisoria-que-reformula-o-ensino-medio>>. Acesso em 01 de março de 2023.

BRASIL. LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em 01 de março de 2023.

BRASIL. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. ANO CLIII Nº 184-A. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48601-mp-746-ensino-medio-link-pdf&category_slug=setembro-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 03 de março de 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Dezoito estados receberão recursos para incentivar ensino médio em tempo integral. Disponível em:<<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/ensino-medio-em-tempo-integral>>. Acesso em 04 de março de 2023.

BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 4, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. Disponível em:<<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104101-rcp004-18/file>>. Acesso em 10 de março de 2023.

ARAÚJO, Luiz Filipe S. REFLEXÃO SOBRE A EDUCAÇÃO NO BRASIL: INFORMES DOS CORTES DO GOVERNO FEDERAL NO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NOS ÚLTIMOS ANOS. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO
Disponível

em:<<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/48006/6/TCC%20final%20Luiz%20Filipe.pdf>>. Acesso em 11 de março de 2023.

FIOCRUZ. Fiocruz divulga carta A PEC 241 e os impactos sobre direitos sociais, a saúde e a vida. Disponível em:<<https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-divulga-carta-pec-241-e-os-impactos-sobre-direitos-sociais-saude-e-vida>>. Acesso em 11 de março de 2023.

SILVEIRA, Suleny Maria. ESTUDO DE CASO SOBRE UMA APROXIMAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO NOTURNO COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS CERES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. Disponível

em:<<https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/2238/1/Disserta%20c3%a7%20c3%a3o%20completa.pdf>>. Acesso em 11 de março de 2023.

MELO, Ellen M. S. A FILOSOFIA NO CONTEXTO DO NOVO ENSINO MÉDIO: Disciplinaridade e interdisciplinaridade em questão. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS CENTRO DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. Disponível

em:<<https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/10244/1/A%20filosofia%20no%20contexto%20do%20Novo%20Ensino%20M%20c3%a9dio%20-%20disciplinaridade%20e%20interdisciplinaridade%20em%20quest%20c3%a3o.pdf>>. Acesso em 17 de março de 2023.

BNCC. Ferramenta de download da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em:<<http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em 20 de março de 2023.

KRIPKA, Rosana Maria L.; SCHELLER, Morgana; BONOTTO, Danusa L. **Pesquisa Documental: considerações sobre conceitos e características na Pesquisa Qualitativa. Atas CIAIQ2015. Investigação Qualitativa em Educação Vol.2.** Disponível em:<<https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2015/article/view/252/248>>. Acesso em 01 de março de 2023.